

**YOSHLARNI SIYOSIY-HUQUQIY ONGINI RIVOJLANTIRISH,
KELAJAK HAYOTGA TAYYORLASHDA KONSTITUSIYANING AHAMIYATI
VA UNI YOSHLAR HAYOTIDA TUTGAN O'RNI**

Tohirov Husniddin Zokirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti 4-kurs talabasi.

Rahmonov Xalimjon Hokimovich

O'zLiDep Farg'ona viloyat kengashi raisining birinchi o'rinbosari, apparat rahbari.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini yoshlar o'rtasida yanada kengroq targ'ib qilish usullari yoshlar hayotidagi o'rni yoshlarni huquqiy siyosiy va madaniy ongini rivojlantirishda uning ahamiyati tahlil etilgan va yoritib berilgan

Kalit so'zlar: Qonun, deklaratsiya, hokimliklar, farmon, qaroq, davlat, aholi, protsessual, demokratik, konstitutsiya, modda.

**“Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni
yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir”.**

SH.M.MIRZIYOYEV

Konstitutsiya (lotincha: constitution tuzilish, tuzuk) – davlatning asosiy qonuni. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek, sud tizimini belgilab beradi. Konstitutsiya barcha joriy qonunlarning asosi hisoblanadi. Yoshlarni siyosiy huquqiy va madaniy ongi deganda bir yosh misolida aytadigan bo'lsak yurtimizda bo'layotgan islohotlar yangilanish-u o'zgarishlar, iqtisodiyot, yurtimizda bo'layotgan qurilishlar-u, insonlarni qadrini ulug'lash g'oyasi asosida samarali olib borilayotgan yurtimizdagi siyosat va tashqi olib borilayotgan faol siyosat va o'zi yashab turgan hayotida o'zining pozitsiyasini his qila oladigan bir yosh ko'z oldimizga keladi, ya'ni siyosiy huquqiy va madaniy ongi shakllangan bir yosh yurtimizda bo'layotgan keng ko'lamdagi islohotlarga befarq bo'lmagan holda faollik bilan ulg'ayadi. Yoshlarni huquqiy ongini rivojlantirish va kelajakda qonun ustuvor davlat barpo qilishda yoshlarni xissasini oshirish uchun nima qilish kerak? Buning uchun eng avvalo har bir yosh o'rtasida konstitutsiyani kengroq targ'ib qilish va o'rganishga jalb qilish kerak. Maktablar, Professional ta'lim va oliy ta'lim o'quv jarayonlarida targ'ibot ishlarini olib borish kerak. Konstitutsiyaning har bir bobi va moddalarini yoshlarga ma'no va mazmuni haqida tushuncha berish va ijrosini ta'minlash borasida harakatlarni amalga oshirish. Masalan: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o'n ikkinchi chaqiriq O'zbekiston respublikasi Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasida 1992-yilda 8-dekabrda qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 6 bo'lim 26 bob 128 moddadan iborat. Konstitutsiyaning har bir bob va bo'limida barcha fuqarolarning huquq va erkinliklari hamda majburiyatlari ko'rsatib o'tilgan. Yangi O'zbekistonni barpo qilishimizda ham Konstitutsiyani yoshlar o'rtasida kengroq targ'ib qilish, ularni Konstitutsiyada ko'rsatilgan moddalarning barchasi bilan to'liq tanishligi bu haqda ma'lumotga egaligi juda ham ahamiyatli. Quyida Konstitutsiyadagi moddalar ta'rifi keltiriladi: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1-bo'limi 4 bob va 17 moddadan iborat.

1-bo'lim Asosiy prinsiplar.

1-bobda Davlat suveriniteti to'g'risida ma'lumotlar berilgan bo'lib, bu har bir O'zbekiston fuqarosi hamda yoshlari bilishi kerak bo'lgan qismdir. Bunda davlatimiz ramzlari, poytaxti, tili, millatlararo bag'ri kenglik, ichki va tashqi siyosati haqida so'z boradi. Yoshlarni vatanga bo'lgan muhabbatini, o'zga millat va elatlar bilan do'stona tinch-totuv yashashga undaydi.

2-bob xalq hokimiyatchiligi ushbu bobda O'zbekistonda yashovchi barcha fuqarolar teng huquqliligi, O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati tizimi, barcha fuqarolar erkinliklari huquqlari davlat himoyasidaligi, davlat o'z faoliyatini, inson va jamiyat farovonligini ko'zlab,

ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Yoshlarni ertangi kunga ishonch bilan dadil qadamlar tashlashlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi ikkinchi-bo'limi 7 bob va 35 modddan iborat.

2-bo'lim. Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari.

Ushbu bo'limda fuqarolik; shaxsiy huquq va erkinliklar; siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy huquqlar; inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlari va fuqrolarning burchlari haqida to'liq ma'lumot berilgan. Bu bo'lim bilan yoshlarni yaxshiroq tanishtirish hamda moddalar tahlili to'g'risida tushunchalar berish, har bir O'zbekiston fuqarosi, yoshlari vatani oldidagi burchlari, majburiyatlarini chuqurroq anglab yetishlari, vatanga sodiqlik ruhida tarbiyalanishlariga muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 3-bo'limi 4 bob, 15 modddan iborat.

3-bolim. Jamiyat va shaxs.

Ushbu bo'limda jamiyatning iqtisodiy negizlari, jamoat birlashmalari, oila va ommaviy axborot vositalari haqida tegishli moddalar bilan belgilab qo'yilgan. Bo'limda fuqarolar va yoshlar - tadbirkorlik faoliyatidagi, iste'molchilik, diniy birlashmalar va tashkilotlar, oila, ommaviy axborot vositalari huquq va erkinliklari haqida ma'lumotga ega bo'lish bilan bir qatorda, jamiyatda o'z o'rnini topishda, iqtisodiy tomonlama rivojlanishda yo'nalish sifatida ham foydalanishlari mumkin bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 4-bo'limi 2 bob, 8 modddan iborat.

4-bo'lim. Davlat hokimiyatining tashkil etilishi.

Ushbu bo'limda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy tuzilishi va Qoraqalpog'iston Respublikasi to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Bu bo'limni yaxshiroq fuqarolarga, yoshlarga tushuntirishlar va targ'ibot qilish orqali anglatish natijasida: O'zbekistonning hududiy tuzilishi, Qoraqalpog'istonning davlat ramzlari, siyosiy huquqiy erkinliklari haqida to'liq va batafsil tushuncha hamda ma'lumotlarga ega bo'ladilar.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 5-bo'limi 9 bob, 51 modddan iborat.

5-bo'lim. Davlat hokimiyatining tashkil etilishi.

Ushbu bo'limda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi, Mahalliy davlat hokimiyati asoslari, O'zbekiston Respublikasi Sud hokimiyati, saylov tizimi, prokuratura, moliya va kredit, mudofaa va havfsizlik faoliyatlari to'g'risida qonuniy ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlarni qonuniy bilimlarni puxta o'zlashtirilishi natijasida har bir fuqaro va yoshlar: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi siyosati, senat faoliyati, qonun chiqarish va ijro etish, saylovlarni tashkil etish, sud jarayoni kabilar haqida ma'lumotga ega bo'lish bilan bir qatorda qonunni yashi bilish huquq va majburiyat, burchlaridan xabardorlik jinoyatlarni oldini olishga, huquqni va qonunni bilmaslik jazodan qutqarmasligi haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Barcha fuqarolar huquqlari bilan birgalikda o'z majburiyatlarini bilishlari ularni xayotda qoqilmasdan yashashlariga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 6-bo'lim 2 modddan iborat.

6-bo'lim. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tartibi.

Ushbu bo'limda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish to'g'risida.

Xulosa.

Muhtaram Prezidentimiz, Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek: "Shu kungacha jonajon O'zbekistonimiz mustaqil suveren davlat sifatida shakllanib, jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egalladi, tom ma'noda ulkan taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi.

Ana shu mashaqqatli va sharafli yo'lda erishgan barcha yutuqlarimizni, eng avvalo, konstitutsiyamiz bilan bog'lashimiz, albatta bejiz emas. Nega deganda, asosiy qonunimiz xalqimiz uzoq yillar orzu qilgan milliy mustaqilligimiz va rivojlanish yo'limiz, inson huquq va erkinliklarikafolatlari belgilab berdi. To'la ishonch bilan aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yuksak namunasidir. U hech kimga qaram bo'lmasdan, erkin va ozod, tinch va osoyishta, farovon yashashning qonuniy kafolati bo'lib kelmoqda. Bozor munosabatlariga asoslangan huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish borasida mustaxkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Konstitutsiyamiz

asosida mamlakatimizda milliy qonunchilik tizimi, davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari shakllandi. Bugungi kunda barcha jabxalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va harbiy salohiyatimiz yuksalib, fuqarolarimizning dunyoqarashi tobora o'sib bormoqda. Bularning barchasi eng avvalo, Bosh qomusimizning hayotbaxsh kuch-qudrati natijasidir. Darhaqiqat, vatanimizning har sohada ilgarilab borishi, sport, san'at, ilm-fan, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ham rivojlanib borayotgani Konstitutsiyamiz sabablidir. Bosh qomusimiz bo'lgan Konstitutsiyani qanchalik chuqur ma'no va mazmunini teran anglab yetish, unga amal qilish va hayotimizga kengroq joriy etish juda katta ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent – "O'zbekiston" – 2019.
2. Sh.M.Mirziyoyev "Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik" Toshkent-2021
3. Sh.M.Mirziyoyev "Niyati ulug' xalqning – ishi ham ulug', hayoti yorug'va kelajagi farovon bo'ladi" 2019
4. Sh.M.Mirziyoyev "Tanqidiy tahlil qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak." Toshkent – 2021.